

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA KVALIMETRIK PARAMETRLAR

Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna

Toshkent davlat pedagogika universiteti “Pedagogika” kafedrası professori, pedagogika fanlari
doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14273602>

Annotatsiya. Maqolada ta'lim-tarbiya tizimini nazorat qilish va baholashda kvalimetrik monitoringning o'rnı, hamda uning ta'lim-tarbiya jarayonidagi miqdoriy o'zgarishlarni dinamikasi, faoliyat natijalarini yaxlitlash, tarbiyalovchi hamda tarbiyalanuvchilarni sifat va samaradorligini tahlil qilish kabi ta'lim-tarbiya sohasining umumiy faoliyatini tashxis qilishdagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kvalimetrik monitoring, sifat, tarbiya, ma'naviyat, axloq.darajasi, pedagogik hamkorlik

Аннотация. В статье обсуждается роль квалиметрического мониторинга в контроле и оценке системы образования, а также его роль в диагностике общей деятельности образования, а именно - динамика количественных изменений образовательного процесса, подведение итогов, анализ качества. и эффективность преподавателей и студентов.

Ключевые слова: квалиметрический мониторинг, качество, образование, духовность, нравственность, педагогическое сотрудничество.

Abstract. In the article is made an attempts to highlight the role of qualimetric monitoring in implementing control and assessment of the education system, as well as its role in the diagnosis of the general activity of education, such as the dynamics of quantitative changes in the educational process, summing up, analysis of the quality and effectiveness of teachers and students.

Keywords: qualimetric monitoring, quality, education, spirituality, morality, pedagogical cooperation.

Kirish

Mamlakatimizda pedagogik monitoring tajribasini oshib borishi ta'lim sohasidagi muammolarni aniqlash, ta'lim-tarbiya jarayonidagi miqdoriy o'sish dinamikasi, faoliyat natijalarini yaxlitlash, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar samaradorligini tahlil qilish kabi umumiy faoliyatni nazorat qilish hamda boshqaruvning innovatsion tizimini yo'lga qo'yish tendensiyalariga imkoniyat ochib bormoqda. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi O'RQ-637-sonli qonunning 42-moddasida “Ta'lim tizimida monitoring ta'limning holatini, ta'lim natijalarining o'zgarish sur'atlarini, ta'lim faoliyatini amalga oshirish uchun yaratilgan shartsharoitlarni o'rganish va kuzatishni, shuningdek ta'lim oluvchilarning kontingenti to'g'risidagi ma'lumotlarni va boshqaruv qarorlari qabul qilinishini tahlil etishni o'z ichiga oladi” deya belgilab qo'yilgan. Mavjud vazifalarni ijrosini ta'minlash va tahlil qilishda monitoring va kvalimetrik yondashuvlarsiz natijadorlikni aniq va haqqoniylik asnosida baholab bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash – jamiyatning ta'lim sub'ektlari salohiyatini kuchaytirish, jamiyatga ma'naviy-axloqiy sifatga ega, yetuk va malakali mutaxassislarni yetkazib berish ehtiyoji tufayli yangicha zamonaviy yondashuvni talab etadi [1].

Umumiy o‘rta ta’limda ma’naviy tarbiya jarayonining sifati, uni yangi bosqichga olib chiqish va baholash masalalari zamonamiz yoshlarining mustahkam tarbiya topishida muhim hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda, ma’naviy-axloqiy tarbiya ishlarini sifat jihatdan baholashni “kvalimetrik-monitoring” yondashuvi asosida tashkil etish masalasi – doimiy an’anaviy baholash turi sifatida qo‘llab kelingan sifatli baholashni miqdor ko‘rsatkichlari bilan belgilash va tarbiyaviy ishlar sifatini miqdoriy o‘lchash metodikasini ishlab chiqish orqali baholashni taqozo etadi. – tarbiya jarayonini kvalimetrik monitoring qilish modelini ishlab chiqish. Kvalimetrik monitoring olib borishdan maqsad ta’lim-tarbiya sifatini baholash tizimiga xizmat qilish va tarbiya sifatiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlashdan iborat. Pedagogik hamkorlikni kvalimetriyalashdan asosiy maqsad ham - tarbiyaviy maqsadlarga erishganlik darajalarini aniqlash va tahliliy baholashdan iboratdir. Ya’ni, ma’naviy tarbiyaning uzluksizlik va uzviylik tamoyillariga mosligini kvalimetrik metodlar orqali aniqlash asosida maqsad va faoliyat birligini nazorat qilish imkoniyati ochiladi. Bu eksperimental tadqiqot sifatida bir qancha shunga doir ilmiy izlanishlarni o‘rganish va tahlil qilish vazifasini yuklaydi. Shu maqsadda biz ham respublikamizda va xorijda mazkur masalaga doir bajarilgan ishlarni o‘rganib, tahlil qilib chiqdik. Ulardan eng ustuvor ahamiyat kasb etgan ba’zi tajribalarni ishimizning pedagogik-metodologik asosi sifatida keltirdik.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Monitoring (ing. monitoring — kuzatish, nazorat qilish) — ma’lum bir hodisa yoki jarayonning holatini kuzatish, hisobga olish, baholash va istiqbolini belgilashdir¹. Monitoringni har qanday sohada amalga oshirish tajribasi mavjud. Demak, monitoring qilish orqali jarayonni tartibga solish, nazorat qilish, soha mazmunini hal qiluvchi muhim ko‘rsatkichlarni aniqlash hamda muammoli va yuksaltiruvchi bosqichlarni belgilash imkoniyatini beradi. S.Usmanov tomonidan monitoring tushunchasi ijtimoiy taraqqiyotni faollashtirishning muhim omili sifatida baholangan bo‘lsa, pedagog olim G.Karimovanning qarashlari bilan “Ta’limda monitoring tushunchasi – ta’limda biror jarayonni uni kutilayotgan natijaga yoki dastlabki farazga mos kelishi maqsadida doimiy kuzatishdan iborat ekanligi deb ifodalangan”³. Xorijiy olimlardan V.A.Slastenin, L.G. Gorbuna, N.I. Nikitina, T.E. Galkina, Ye.V. Komarova, O.A. Yefremova, V.S. Cherepanovlar o‘zining pedagogik izlanishlarida kvalimetrik monitoring va uning metodik muammosini ilmiy-nazariy jihatdan keng tahlil qilishgan [2].

V.A.Slastenin izlanishlarining diqqat markazida ham ta’lim sifati muammosi ko‘tarilgan bo‘lib, bu borada kvalimetrik monitoringning o‘rni va ahamiyati haqida shunday deydi: “Ta’limda ilmiy asoslangan monitoring tizimlarini yaratish usullaridan biri – ta’lim kvalitologiyasining (sifatologiya) ajralmas qismi sifatida kvalimetrik monitoring tizimini yaratish, kvalimetriyaning baholash va o‘lchash protsedurasini algoritmlash hamda standartlashtirish bo‘lib, pedagogik kvalimetriya ta’lim, o‘qitish va tarbiyalash “jarayoni” va “natijalarini” sifatini o‘lchash va baholash xususiyatlarini ochib beradi: ta’lim muassasalarini attestatsiyadan o‘tkazish va akkreditatsiyalash uchun o‘lchov-test majmuasining kvalimetrik asosini ishlab chiqadi”. Ya’ni: – ta’limning maqsadi va mazmuni; – talaba va ta’lim muassasasining modellari, – ta’lim texnologiyalari; – pedagogik nazorat va psixodiagnostika; – pedagogik prognozlash va ta’lim standartlari va boshqalar. . Integratsiyalashgan kvalimetrik tizimni yaratishning yagona maqsadi - ta’lim sifatini nazorat qilishdir. Bu esa nafaqat o‘quvchi shaxsini shakllantirish (o‘quvchi, talaba, bakalavr, magistr) balki, ularni ma’naviy jihatdan barqaror, yuksak darajada umumiy madaniyatga ega, maxsus (kasbiy) bilim, ko‘nikmalarga,

tadqiqotchilik qobiliyatga shuningdek, insonparvar shaxs maqomiga ega professional mutaxassisni tayyorlash nazoratini yo‘lga qo‘yishdir.

Muhokama va natijalar. Amaliy maqsadlarda ta‘lim sifati tushunchasi deganda - ta‘lim oluvchini o‘rab turgan o‘quv jarayoni muhitining «sifat o‘zgarishlari», ma‘lum bir kurs, bo‘lim yakuni asosida to‘plagan bilim, egallagan ko‘nikma va malakalari, qadriyatlarini sifatining yaxshilanganligi tushunilsa, tarbiya sifatida ham ta‘lim-tarbiya ishtirokchilarining personal hamda jamoaviylik ruhidagi ma‘naviy o‘sish sur‘ati hamda uni belgilab turuvchi tarbiya vositalarining usul hamda amalga oshirish mexanizmlarining samaradorlik ko‘rsatkichlariga ega bo‘lishi tushuniladi. Muayyan maqsad sari birlashib tashkil etilgan har qanday faoliyat qachonki o‘zining samaradorlik ko‘rsatkichlariga ega bo‘lgandagina o‘z maqsadini oqlaydi. Chunki, mamlakatimizning barcha jabhalarida ham birdek umumta‘lim maktabini tamomlagan har bir yoshning tarbiyalanganlik darajasi aniq maqsad asosida baholanadigan bo‘lsa, mustaqil hayot uchun yetarlicha tajribani ko‘rsatmaydi [4].

Demak, oila, mahalla va maktab hamkorligi asosida o‘quvchilarni tarbiyalash sifati ham tarbiyalovchilar zimmasidagi vazifalarni etalon sifatida belgilab qo‘yilgan malaka talablariga mos ravishda olib borilishiga bog‘liqdir. Bunda, ushbu hamkorlikning ta‘sirini muntazam baholash texnologiyalarini yo‘lga qo‘yish katta ahamiyat kasb etadi. Fikrimizcha, pedagogik monitoringni asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: – ta‘lim muassasasini umumiy faoliyatini nazorat qilish, tashxis qo‘yish va ilmiy nuqtai nazardan o‘rganish; – pedagogik hamkorlik faoliyatini davlat talablari asosida amalga oshirilayotganligini kuzatish; – tarbiya jarayonining tashkil mexanizmlarini o‘rganish; – tarbiyalanuvchilarni tarbiyalanganlik darajasini kvalimetrik-monitoring qilish; – pedagogik hamkorlik ta‘sirini o‘rganish maqsadida o‘quvchilar o‘rtasida, xuddi shuningdek hamkorlik asosida birlashib tarbiyalashga munosabatini o‘rganish maqsadida ota-onalarga anketa so‘rovnomasi ishlab chiqish va o‘tkazish; – sinf rahbarlari uchun “tarbiyaviy soat” vaqtida o‘quvchilar tarbiyasi bilan ishlash va ularni nazoratga olish masalasiga metodik yordam berish; – hamkorlik faoliyatini mustahkamlash va takomillashtirish orqaligina farzand tarbiyasida sifatga ega bo‘lish mumkin ekanligini ustuvor fikr yoki shior ekanligini o‘zida asoslovchi uslubiy qo‘llanma yaratish. Kvalimetrik monitoring – chorakdan chorakka, bir o‘quv yilidan ikkinchi o‘quv yiliga o‘tishda maktab o‘quvchilarining ma‘naviy-axloqiy talablarga mosligi o‘rganib borish va tarbiyalanganlik darajasi haqida ma‘lumot olish bilan bog‘liq tashxislovchi metodikadir. Mazkur kvalimetrik metodikaning dolzarbligi shundaki, umumta‘lim maktablarida tashkil etilayotgan tarbiyaviy ishlarning sifatini hamda miqdoriy o‘zgarishlarni kuzatib borish va tarbiya ishida maqsaddan chetga chiqish yoki uzilish kabi muammolarni o‘z vaqtida aniqlab, bartaraf etish masalalariga e‘tibor qaratadi. Bu albatta ta‘limdagi muvaffaqiyat va kamchiliklarni o‘rganib borish va bartaraf etish kabi muammolarni kvalimetrik yondashib hal qilinganidek tarbiyaga ishiga ham kvalimetrik yondashib ish ko‘rish zaruriyatini beradi. Ilmiy muammoning qo‘yilishi [2].

Hozirgi paytda ta‘lim jarayonini monitoring qilishning elektron tizimi rivojlanib bormoqda. Pedagogik kvalimetriyalash ishlarini monitoring qilish orqali yaxlitlash eng maqbul yo‘l bo‘lib, ayniqsa tarbiyaviy ishlar va o‘quvchilarning tarbiyalanganlik darajasini kvalimetriyalash ko‘p mezonli o‘lchov bo‘lganligi sababli ta‘lim muassasasi nazoratida hamkorlik asosida olib borilayotgan tarbiyaviy ishlar mexanizmlarining sotsiomonitoringi, o‘quvchilarning tarbiyalanganlik darajalarini sinflar kesimida ichki monitoringini yuritish va baholash orqali kvalimetrik monitoringni tashkil etish mumkin.

Ta'lim jarayonini kvalimetrik monitoringini olib borish amaliyoti bo'yicha deyarli texnologik imkoniyatlariga ega bo'ldik va o'zimizda sinab ko'rdik. Bunga birgina xalq ta'limi sohasini oladigan bo'lsak, Kundalik.com elektron tizimining joriy etilishi o'qitish va tarbiyalash samaradorligini baholash imkoniyatini to'g'ridan to'g'ri ta'lim tashkiloti rahbariyati uchun ham, xalq ta'limi boshqarmasi hamda o'quvchilarning o'zlari va ota-onalari uchun ham o'z o'zini baholash va mustaqil nazorat qilish dasturi sifatida katta imkoniyatlarni ochib berdi [3].

Demak, biz bugungi kunda mazkur platforma orqali ota-ona sifatida farzandimizni o'zlashtirish darajasini sinf o'quvchilariga nisbatan o'sish dinamikasini hamda har bir fan kesimida egallab turgan reytingini kuzatish va shu orqali farzandimizning maktabdagi salohiyati haqida ma'lumotga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldik. Masalaning muammoli tomoni shundaki, bugungi kunda umumta'lim maktablarida tarbiyaviy ishlar va uning mahsuliy holati, ya'ni o'quvchilarning tarbiyalanganlik darajasi masalasida mazkur platforma orqali ma'lumotga ega bo'lish qiyin. Bu esa, tarbiyaviy ishlar bo'yicha elektron kvalimetrik monitoringi tizimini ham joriy etishni talab etadi.

Xulosa. Ta'limda kvalimetrik monitoring – ta'lim tashkiloti tuzilmasining maqsad va faoliyati birligi, ta'lim beruvchilarning malaka talabi darajalariga mosligi, ta'lim oluvchi (tarbiyalanuvchilar)ning bilimdonlik (tarbiyalanganlik) darajalarini aniqlash va samaradorligini oshirishdan iboratdir. Yanada umumlashtiradigan bo'lsak, pedagogikada monitoring o'tkazish va kvalimetriyalashdan maqsad bu - pedagogik jarayonlarning natijadorlik ko'rsatgichlarini belgilash, tahlil qilish, uning miqdoriy o'zgarishlari, o'sish sur'ati haqida yakuniy ma'lumotga ega bo'lish shuningdek, samaradorlikni sifatiiy hamda miqdoriy baholashni yo'lga qo'yishdir.)

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida” PF-4947-sonli Farmoni. - <https://www.lex.uz/acts/3107036>
2. Abdullayeva G.A. (2021) O'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini baholashning ayrim masalalari // Academic research in educational sciences. №NUU Conference 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-quvchilarning-ma-naviy-axloqiy-tarbiyasini-baholashning-ayrim-masalalari> (дата обращения: 02.12.2021).
3. Горбуна Л.Г. Квалиметрический мониторинг учебных достижений студентов // Высшее образование в России. 2010. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kvalimetricheskiy-monitoring-uchebnyh-dostizheniy-studentov> (дата обращения: 08.12.2021).
4. Ефремова О.А. и др. Концептуальная модель квалиметрического мониторинга в сфере образования // Философия образования. – 2011. – №. 5. – С. 58-71.